

التاريخ :

العدد : ١٣٣

أمر اداري

استناداً الى مصادقة الجامعة المستنصرية / امانة مجلس الجامعة ذي العدد (مج/٢١/٦٦٦٨) في (٢٤/١١/٢٠٢١) وموافقة مجلس كليتنا في محضر الجلسة الثانية على بحوث طلبة الدراسات العليا/ ماجستير المقبولين للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ الدور الاول . فرع الكيمياء الصيدلانية (تبدأ بالتسلسل ١/ زينب عباس جبار وتنتهي بالتسلسل ١٣/ يزن عبد الحميد شكر) فرع الادوية والسموم (تبدأ بالتسلسل ١/ طه هاشم احمد وتنتهي بالتسلسل ١١/ ايهال محمد خضير) فرع الصيدلة السريرية (تبدأ بالتسلسل ١/ عثمان سامي صالح وتنتهي بالتسلسل ٩/ رغد محمد عفتان) فرع الصيدلانيات (تبدأ بالتسلسل ١/ نور حميد لفته وتنتهي بالتسلسل ١٢/ نور مناف عبد الكريم) فرع العقاقير والنباتات الطبية (تبدأ بالتسلسل ١/ دعاء عباس زغير وتنتهي بالتسلسل ٣/ همام لؤي قصي) فرع العلوم المختبرية السريرية (تبدأ بالتسلسل ١/ فرح حمزة مهدي).

ينفذ أمرنا ويعمل بموجبه.

المرفقات :-

جدول

أ.د منذر فيصل مهدي

العميد

٢٠٢١/١٢/ ١٣

نسخة منه الى :

- الجامعة المستنصرية / قسم شؤون الدراسات العليا/ للتفضل بالعلم ... مع التقدير .
- الفروع العلمية كافة / للتفضل بالاطلاع وتسليم الاساندة بنسخة من الامر اعلاه ... مع التقدير .
- الحسابات/ للتفضل باتخاذ مايلزم ... مع التقدير .
- القانونية/ للتفضل باتخاذ اللازم ... مع التقدير .
- التدقيق/ للتفضل باتخاذ مايلزم ... مع التقدير .
- الدراسات والتخطيط والمتابعة/ للتفضل باتخاذ مايلزم ... مع التقدير .
- شعبة الموارد البشرية/ للتفضل بالاطلاع وحفظ نسخة من الامر اعلاه في اضرارة الاساندة ... مع التقدير .
- شعبة الدراسات العليا / للحفاظ مع الأوليات .
- ملفه الكتب الصادرة .

فرع الصيدلة السريرية / ماجستير

ت	اسم الطالب	اسم المشرف	عنوان البحث باللغة الانكليزية	عنوان البحث باللغة العربية
١	عثمان سامي صالح	امثال خالك عبد الرضا	Retrospective Assessment of Management and Recommendations of Covid-19 Infection in Pregnancy	تقييم بطر رجعي للملاج و التوصيات للعوامل المصليين ب كوفيد ١٩
٢	غفران صلاح احمد	ا.م.د كاظم علي كاظم ا.د. نبيل مطهر طالب	Efficacy of olanzapine plus standard antiemetic therapy for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting : comparative study	دراسة مقارنة بين تأثير اولانزابين بالاضافة الى العلاج التقياسي المضاد للتقيء الناتج عن العلاج الكيميائي
٣	احمد سامي عباس	ا.م.د محمد محمود محمد د. منال محمد يونس	Signal detection for adverse events related to skin and subcutaneous tissue disorders reported to the Iraqi Pharmacovigilance Center	الكشف عن الاضرارات للاحداث الضائرة المتعلقة بضطر ايات الجلد والأنسجة تحت الجلد التي تم ايلاع مركز اليقظة الدوائية العراقي بها
٤	عيسى بهاء الدين فاضل	ا.م.د محمد محمود محمد د. علا محمد رضا الكرار	Evaluation of effects of Letrozole alone and in combination with CoQ10 on sex hormones and spermiogram in infertile men	تقييم فعالية عقير لتروزول لوحده او مع CoQ10 على مستويات الهرمونات الجنسية ومخطط النطاف في عقم الرجال
٥	حنين حسين فرهود	ا. منال خالك عبد الرضا د. حميدة هادي عبد الواحد (طبيب استشاري /دائرة صحة كربلاء)	Evaluate the effect of vitamin D3 supplementation in pregnant with gestational hypertension	تقييم تأثير مكمل فيتامين د ٣ في العوامل المصليات بارقاغ ضغط الدم الحامل
٦	علي عباس ابراهيم	م.د عبير عبد الهادي رشيد	Assessing the effect of counseling and supporting role of pharmacist on the outcome of In Vitro Fertilization (IVF) procedure in depressed infertile females : Randomized Clinical Trial Study	تقييم تأثير الاستشارات والدور الداعم للصيدلاني على نتائج عملية الاخصاب الخارجي لدى الاثني المكتئبة المصابة بالعقم: تجربة سريرية عشوائية
٧	زينب عبد الحميد ابراهيم	امثال خالك عبد الرضا	Comparative study between the effects of myo inositol versus Metformin in the management of polycystic ovarian syndrome	دراسة مقارنة بين تأثيرات ميوزينوزيتول مقابل الميتوورين في علاج متلازمة تكيس المبايض